

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**YUSUF KHOS HAJIB'S VIEWS ON MANAGEMENT PROCESS AND
ETHICAL TEACHINGS**

Student of Termiz State Pedagogical Institute:
ISKANDAROVA IRODA ULUG'BEK QIZI
rohatyaqubova30@gmail.com

OTANAZAROVA MEHRINISO MANSURBEK QIZI
mexrinisootanazarova2007@gmail.com

Abstract: This article focuses on the views of Yusuf Khos Hajib on the management of the state, the duties of a person in a leadership position, and gives examples. In addition, the essence of the epic "Kutadgu Bilig" created by Yusuf Khos Hajib and the role of this work today are described.

Keywords: "Kutadgu Bilig" epic, leader, justice, integrity, goodness, evil, management, intelligence, state, society.

**YUSUF XOS HOJIB, MAHMUD QASHG'ARIY VA AHMAD
YUGNAKIYNING TA'LIMIY-AXLOQIY QARARSHLARI.
KAVKOVUSNING "QOBUSNOMA" ASARI VA JUVONMARDLIK
TARBIYASI**

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TALABALARI
ISKANDAROVA IRODA ULUG'BEK QIZI
rohatyaqubova30@gmail.com

OTANAZAROVA MEHRINISO MANSURBEK QIZI
mexrinisootanazarova2007@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yusuf Xos Hojibning davlatni boshqarish borasidagi qarashlari, rahbarlik lavozimida o'tirgan kishining vazifalariga alohida e'tibor berilgan va misollar keltirilgan. Undan tashqari Yusuf Xos Hojib tomonidan yaratilgan "Qutadg'u bilig" dostonining mazmun-mohiyati va asrning bugungi kunda tutgan o'rni haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: "Qutadg'u bilig" dostoni, rahbar, adolat, halollik, ezgulik, yovuzlik, boshqaruv, aql, davlat, jamiyat

Biz Yusuf Xos Hojibni albatta "Qutadg'u bilig" asari orqali tanimimiz va uning ijodini o'rganamiz. Chunki Yusuf Xos Hojib haqida ma'lumot faqat shu asarida berilgan. Asar mazmunidan ma'lum bo'lishicha Yusuf Xos Hojib Balosog'unda tug'ilgan. Yusuf bu yerda arab, forsiy til va undagi adabiyotlarni puxta o'rganadi. Falsafa, mantiq, matematika

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

va boshqa bilimlarni mukammal egallaydi, davlat ishlari, idora qoidalari bilan qiziqadi. Yusuf Xos Hojib umrini ko'pini Buxoro, Marv, Nishopur, Isfaxon, Shom, Bag'dod, Hirot kabi shaharlarini kezib "Qutadg'u bilig" asarini yozadi.

Asarni 1069-yilda Balasog'unda yoza boshlaydi va 1070-yilda Koshg'arda tugatadi. Asarni qoraxoniylar hukumdorlaridan Tavgoch Bug'roxonga taqdim etadi. Bu asar hukumdorga ma'qul bo'lib, Yusufga "Xos Hojib" (eshik og'asi) martabasini beradi. O'shandan boshlab adibni Yusuf Xos Hojib deb atay boshlaydilar.

"Qutadg'u bilig" asari hozircha bizgacha yetib kelgan turkiy badiiy adabiyot namunalari eng ko'hnasi hisoblanadi. Asarda ahloq va odob, talim va tarbiya, adolat va intizom, davlat va jamiyat, hukmdor va xalq hamda ma'naviy kamolotning yo'l-yo'riqlarini, usullarini, chora-tadbirlarini shakllantirish tizimi mujassamlashgan. Yusuf Xos Hojib asardagi barcha bahsni talim-tarbiya atrofida olib borar ekan, u o'z davridan, tuzumdan, ijtimoiy va siyosiy, moddiy va ma'naviy hayotdan, o'sha davrning turli tabaqalari, toifa va guruhlari, ularning rasm-rusum qoidalari, hunar va kasbkorlari, jamiyatdagi mavqelari, tutgan o'rinlari, davlat aparatining qanday asosga qurilganligi, tutgan mavqeyiga qarab har bir tabaqaning dunyoqarashi kabilar va urug'larning ma'muriy bo'linishi, saroy ichki va tashqi siyosati, xullas, ko'hna o'tmish hayotining har sohasidagi ma'lumotlarni beradi, uning hozirgi davr faylasuflariga ham, adiblariga ham, tabiblariga ham, olim va fozillarga ham, rahbarlar va boshqa kasb egalariga fikrlari bor.

Yusuf Xos Hojib "Davlat - adolat va aql bilan boshqarilmog'i kerak", - degan fikrni ramziy shaklda ifodalagan. Bugungi kunda chindan ham demokratik huquqiy davlatni qurish va adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun rahbarlar adolatli va aql bilan ish ko'rmog'i shart. Bu qobiliyatga ega bo'lgan rahbar yuksak demokratik jamiyat poydevori hamda huquqiy erkinliklar ifodachisi hisoblanadi. Rahbarlarning adolatliligi, ular boshqarayotgan xalqning ijtimoiy-siyosiy ongida katta rol o'ynaydi. Buning asosiy jihati esa, insonlararo muomalada bir xil munosabatda bo'lishni, birbirining izzat-nafsiga tegmaslikni, axloq-odob qoidalariga amal qilishni bildiradi. Adolatlilikning huquqiy tomoni qonunlarga rioya etishni, siyosiy tomoni esa davlatni adolat qoidalari asosida boshqarishni, fuqarolarni g'amini yeyishni anglatadi. Rivojlangan fuqarolik jamiyatida rahbarning adolatliligi fuqarolarning demokratik qonunlar asosida ish yuritishini taqozo etadi, bunday jamiyatda har bir odam o'z mehnati, tadbirkorligi, aql-u zakovati tufayli topgan mol-mulki hisobiga yashaydi. Bunday fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatni boshqarayotgan rahbar esa o'z ish faoliyatida zimmasiga katta masuliyatni yuklaydi.

"Rahbar - bu o'zini jamiyat xizmatiga yo'llagan kishi bo'lib, undan unitilmas nom, so'z hamda buzib bo'lmas amaliy ishlar, ya'ni bilim-qonunlar, urf-odatlar, an'analar,

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

tartiblar, madaniy, ma'naviy-axloqiy yuksak ko'nikmalar, ezgulik va rivojlanishga undovchi mafkura, ruhiy jo'shqinlik qolmog'i kerak", - deb ta'rif beradi Yusuf Xos Hojib. Yusuf Xos Hojibning qarashlari davlat va uning boshqaruviga daxldor maslalar ijodida ham katta o'rin tutgan. U jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvchisi, fuqarolarning jipslashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi hamda ustunligini taminlovchi va mustahkamlovchi shaxsdir. Albatta Yusuf Xos Hojibning bu hikmati hozirgi zamon bilan chambarchasdir. Ya'ni inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilish, har bir shaxsning qonuniyligini va adolatini ta'minlash uchun ham rahbar adolatli va aql bilan ish ko'rishi zarur. "El-yurti boshqarib zulmni bartaraf qilish uchun rahbar ezgu fel, xulq va behisob yaxshilik fazilatlariga ega bo'lishi kerak", - deydi Yusuf Xos Hojib. Rahbar o'z xalqining xatti-harakatlariga, ijtimoiy hodisalarga berilgan ijobiy yoki salbiy bahosi bilan ifodalashi kerak, albatta. Yaxshilik - eng muhim fazilat bo'lib inson faoliyatining asl va azaliy mohiyatini anglatadi. U insonga kuchli ruhiy lazzat bag'ishlashi barobarida uni shaxsiga aylantiradigan haqiqiy baxtga olib boradi. Shuning uchun ham yaxshi xulq va ezgu fazilatlar insonning axloqiy va amaliy faoliyatida yuzaga chiqib, unda kamtarlik, halollik, insoflilik, adolat, rostgo'ylik kabi fazilatlarni mujassamlashtiradi. Diniy nuqtai nazardan ham yaxshilik ilohiy inoyat, yomonlik esa insondagi shaytoniy va hayvoniy hislatlarning ifodasi tarzida talqin qilinadi. Yaxshilik ham yomonlik ham insonning ixtiyor erkinligidan qay darajada foydalanishining oqibati sanaladi. Muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda ham, yaxshilik qilish insonning tabiiy burchi ekani, Alloh insonga o'zining ne'matlari bilan ehson qilganidek inson ham boshqalarga yaxshi fazilatda bo'lishi kerakligi takidlanadi. Shuning uchun ham qaysi davlat rahbarlarida va xalqida ezgu fazilatlar va yaxshilik tuyg'ulari ko'payib, yomonlik kamayib borsa o'sha davlatda axloqiy, yuksaklikka, faravonlikka, taraqqiyotga tezroq erishadi. Shaxsiy munosabatlarda xiyonat, g'azab, kibr, hasad, qasd kabi illatlar asta sekin yo'qolib, xush hulqlik, halollik, bag'rikenglik singari fazilatlar ko'proq o'rin egallab boradi, natijada davlat va jamiyatda ezgu tuyg'u ustuvor bo'lishiga olib keladi.

"Boshliqqa ezgu kishi yaqin bo'lsa, uning ovozi olamga yoyiladi. El-yurt ishlari ham yaxshilanadi", - deydi Yusuf Xos Hojib. Ushbu jumla hozirgi kundagi rahbarlar uchun dasturul amal hisoblanadi, desak xato bo'lmaydi.

Darhaqiqat, insoniyat sivilizatsiyasining barcha davrlarida va har qanday tuzumda boshqaruvchi vasifasida turgan shaxslar o'zlariga aqlli, dono, zehni o'tkir va intellektual salohiyatga ega bo'lgan odamlarni yig'adi. Buning boisi shundaki, boshqaruvchi ya'ni rahbar ommaning yetakchisi sifatida jamiyatni harakatga keltiradi, xalqning ijodiy kuchlarini, uning tashabbus va intilishini uyg'otadi, xalqning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

hayotini jonlantiradi. Shuning uchun ham rahbar o‘zi avvalambor o‘zi bilimli va zakovatli bo‘lishi kerak. Rahbar shaxsiyetakchilariga xos jonini ham fido qilish, xalqqa sidqidildan xizmat qilish, odamlarni o‘ziga jalb eta olish, kechirimli bo‘lish, odamlarni birlashtirish, boshqarish, yuksak maqsadlar sari safarbar qilish, yonib yashash, uzoqni ko‘ra olish, yetakchilikni o‘z qo‘liga olish, el-yurt tashvishi bilan yashash, yangilikka intilish, xalqning dardini o‘zini dardi deb bilish, sog‘lom turmush tarzini barpo etish kabi fazilatlariga ega bo‘lish va doimo oq-qorani farqiga borishi kerak, shundagina rahbar o‘z yo‘lidan adashmaydi va ko‘zlagan maqsadiga erishadi.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida menga juda yoqadigan bir jumlaning adibimiz shunday yozadi, “Boshliqni so‘zi o‘tkir, nutqi ravon bo‘lmog‘i shart”, - degan jumlaridir. Hammamizga ma‘lumki, ovoz va nutqning o‘tkirligi hozirgi zamon rahbarlarining davlat va jamiyat boshqaruvidagi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda har bir tashkilot, muassasa, korxonalar yoki davlat boshqaruvida ishlayotgan rahbar fuqarolar va hodimlar bilan gaplashayotganda har bir so‘ziga ishonch va qat’iyatlik sezilib turishi, so‘zlarning har biri ma‘no mazmunli bo‘lishi shart. Chunki so‘zlarni aniq talaffuz qilinishi, ularni qisqartirmaslik, ma‘no mazmunini to‘g‘ri ayta bilish bu nafaqat rahbarning, balki butun insoniyatning asosiy vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun ham rahbar har bir aholi yoki fuqarolar bilan uchrashayotgan vaqtida, ular bilan muloqot qilishi uchun maxsus tayyorgarlik ko‘rishi lozim. Chunki barcha insonlar rahbar gapirayotgan so‘zidan o‘zlariga qandaydir kuch olishi mumkin. Buning uchun har bir rahbar gapirayotgan har bir so‘zini ma‘nosini aniqlab va tushunib yetsagina gapirishi lozim. Lekin bunday qobiliyatga erishish uchun rahbar so‘z boyligini ortirishi, ko‘proq kitob o‘qishi kerak.

“Rahbar kishining yetakchiligi va xalqchilligi”, - degan tushuncha Yusuf Xos Hojibning asosiy o‘giti hisoblanadi. Bugungi qiyinchiliklarni yengish, to‘g‘ri yo‘l topish, bu juda murakkab va qiyin vazifa hisoblanadi. Lekin shu bilan birga, chinakam rahbarlik qobiliyati bo‘lgan, kerak bo‘lsa, qat’iqqo‘llik xususiyatlariga ega, insofli, diyonatli va adolatli, yetakchi va xalqchil rahbarlarga bu qiyinchiliklarni osongina yengib o‘tadi. Rahbarlik qobiliyati ham odamzodga Alloh taolo tomonidan beriladigan noyob bir in’omdir. Binobarin, rahbar shaxs ana shu yuksak talab va mezonlarga munosib bo‘lishi zarur. Afsuski, barcha rahbarlar ham zimmasiga olayotgan ma’suliyatini teran tushunavermaydi. Biz ko‘pincha rahbar qat’iyatli, bilimdon va talabchan bo‘lishi kerak deyimiz. Hech shubhasiz, rahbar uchun bu fazilatlar suv bilan havoday zarur. Lekin hozirgi zamonda faqat shular bilan uzoq manzilni ko‘zlamog‘i qiyinroqdir. U o‘zining issiq istarasi, muomalasimi, qandaydir boshqa ijobiy jihati bilan odamlarning e’tiborini o‘ziga

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

tortadigan, bir soʻz bilan aytganda, xalqning koʻngliga yoʻl topa oladigan boʻlishi shart. Rahbar eng murakkab, eng mushkul vaziyatlarda ham odamlarni koʻndirishi, ularni baʼzi bir nojoʻya ishlardan, xatti harakatlardan qaytarish va jamoada sogʻlom iqlim barpo eta olish salohiyatiga ega boʻlishi darkor. Rahbarlik, yetakchilik-u kichik jamoa, korxonona yoki tashkilot boʻladimi, tuman, shahar yoki viloyat rahbari boʻlishidan qattiq nazar, elyurtning boshini qovushtirib, birlashtirishni, ularni yuksak marra va maqsadlar sari safarbar etishni, kimningdir peshonasini silab, kimgadir yaxshi gapirib, odamlarning ruxini koʻtarishni taqozo etadi.

Yusuf Xos Hojib hayotini, ijodini, boshqaruvga oid qarashlari va oʻgitlarini oʻrganishga jamiyatimiz, xalqimiz va biz yoshlar uchun ehtiyoj katta. Yusuf Xos Hojibning chuqur falsafiy kuzatishlariga eʼtibor bersak, unda insonni doimo yangilik sari intilishga va yangilik ixtiro qilishga, jamiyatda oʻz oʻrnimizga ega boʻlish bilan birga rahbarlik salohiyatini ham oʻrgatadi. Men oʻylaymanki, Yusuf Xos Hojib asarlari insonning amallariga bevosita taʼsir oʻtkazadi va bu amallar buyuk kelajagimizning yaxshi tomonga siljishiga turtki boladi. Uning hayotini nafaqat oʻrganish, asarlarini tahlil qilish va balki targʻib qilishimiz kerak. Zero, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy ravnaqi aynan rahbar kadrlar bilan bogʻliq. Qachonki hozirgi kundagi zamonaviy rahbarlar, allomamiz yozib qoldirgan har bir hikmatni magʻzini chaqib, bu hikmatlarni doimo amaliyotda sinashsagina, rahbarlik nima ekanligini bilishadi va doimo bu tushunchaga qancha vazifalar yuklatilganligini tushunib yetishadi. Ana shundagina biz bu oltinga teng asarlarni oʻrganib, shu asarlar orqali koʻzlagan maqsadimiz tomon qadam bosgan boʻlamiz.

Oʻrta asrlar turkiy va musulmon madaniyatida taʼlim va axloqiy tarbiya masalalari katta ahamiyatga ega boʻlgan. Bu davrning buyuk olimlari Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshgʻariy va Ahmad Yugnakiy nafaqat ilm-fan rivojiga, balki tarbiyaviy, axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga ham ulkan hissa qoʻshganlar.

Yusuf Xos Hojib XI asrda yashab, turkiy xalq adabiyoti va pedagogikasining shakllanishida muhim rol oʻynagan. Uning eng mashhur asari — “Qutadgʻu Bilig” (“Baxt Keltiruvchi Ilm”) boʻlib, unda shaxsiy tarbiya, axloqiy qadriyatlar va davlat boshqaruvi masalalari bilan bogʻliq fikrlar bayon etilgan. Yusuf Xos Hojibning taʼlimiy qarashlarida shaxsni tarbiyalash, bilimga intilish va axloqiy yetuklik asosiy oʻrin tutadi. U taʼlimni faqat bilim olish emas, balki shaxsni kamol toptirish vositasi deb bilgan. Uning fikricha, har bir inson bilim bilan birga axloqiy kamolga intilishi kerak, chunki ilm va axloq bir-birini toʻldiradi. Shuningdek, u oʻquvchining odob-axloqi, mehribonligi, hurmat va adolatga intilishi muhimligini taʼkidlagan.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Mahmud Qoshg'ariy XI asr turkiy tilshunos olimi bo'lib, uning eng mashhur asari "Devonu lug'at-it turk" — turkiy tillarning eng yirik lug'ati hisoblanadi. Qoshg'ariyning ta'limiy qarashlarida til va madaniyatning ahamiyati markaziy o'rin tutadi. U tilni nafaqat kommunikatsiya vositasi, balki shaxsni tarbiyalash va ma'naviy qadriyatlarni yetkazish vositasi sifatida ko'rgan. Mahmud Qoshg'ariy fikricha, ona tili orqali bola axloqiy qadriyatlarni o'rganadi, ularda milliy ong va adabiy did shakllanadi. Shu bilan birga, u ta'lim jarayonida sabr-toqat, bilimga intilish, ijtimoiy axloq va insonparvarlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidlagan.

Ahmad Yugnakiy X asrda yashab, musulmon pedagogika va axloqshunoslik sohasida mashhur bo'lgan. Uning ta'limiy va axloqiy qarashlarida shaxsni tarbiyalash, ilm olish va diniy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish asosiy o'rin tutadi. Ahmad Yugnakiy ta'limni faqat kitobiy bilim bilan cheklanmasdan, bolada yaxshi xulq, sabr-toqat, adolat va odob-axloqni rivojlantirish vositasi sifatida qaragan. U shaxsiy namunaga asoslangan tarbiyani ma'qul ko'rib, o'qituvchining shaxsiy fazilatlari o'quvchiga katta ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan.

Uch olimning ta'limiy va axloqiy qarashlarida umumiy jihatlar

Axloqiy tarbiya va odobning ahamiyati: Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy va Ahmad Yugnakiy ham ta'limning maqsadi nafaqat bilim berish, balki shaxsni axloqiy jihatdan tarbiyalash ekanini ta'kidlagan. Ular odob-axloq, hurmat, sabr-toqat, adolat va insonparvarlikni ta'limning ajralmas qismi deb bilganlar.

Til va madaniyatning roli: Ayniqsa, Qoshg'ariy va Yusuf Xos Hojib ona tilini ta'lim va tarbiyaning vositasi sifatida qadrlagan. Til orqali shaxsning tafakkuri, axloqi va milliy ong shakllanadi.

Shaxsiy namunaga urg'u berish: Ularning fikricha, o'qituvchi yoki tarbiyachining shaxsiy fazilatlari va odobi o'quvchilarga namuna bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida o'qituvchi o'zini doimiy nazorat qilishi va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi kerak.

Bilim va axloq uyg'unligi: Bu olimlar ta'lim jarayonida ilm va axloqni bir-birini to'ldiruvchi omil sifatida ko'rgan. Faqat bilimga ega bo'lish yetarli emas; shaxs axloqiy jihatdan ham yetuk bo'lishi kerak.

Sabr-toqat va intilish: Ular ta'lim jarayonida o'quvchilarda sabr-toqat, intilish, mehnatsevarlik va bilimga mehr uyg'otish muhim ekanini ta'kidlagan.

Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy va Ahmad Yugnakiyning ta'limiy va axloqiy qarashlari O'rta Osiyoda ta'lim va tarbiyaning ilmiy va ma'naviy asoslarini yaratgan. Ularning qarashlarida ta'lim shaxsni har tomonlama kamol topirish, axloqiy fazilatlarni shakllantirish, til va madaniyat orqali milliy ongni rivojlantirish vositasi sifatida ko'riladi.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Bu olimlarning pedagogik merosi bugungi zamonaviy ta'lim va tarbiyaga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.Rahmonov, X.Hamroqo'lova. 11-snif adabiyoti 1-qism. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent - 2018, 198 bet.
2. O.Salimo, Q.Quranboyev. "Boshqaruv hikmati" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot manbaa uyi, "Ta'lim" nashriyoti Toshkent - 2018, 170 bet.
3. Y.X.Hojib. Qutadg'u bilig. -T. Cho'lpon nashriyoti. 2007-yil, 85,98-betlar.
4. Marjon Ziyadulla qizi Maylibayeva, Xolmo'minov Zokir o'gli Mo'minmirzo. Yusuf Xos Hojibning boshqaruvga doir qarashlari va o'g'itlarining mazmun-mohiyati. "Oriental Art and Culture" jurnali. Qo'qon 2022. <https://scholar.google.com>. 321-bet
5. Mo'minmirzo Xolmo'minov. Buyuk sohibqironning davlat boshqaruvi borasidagi fikr-mulohazalari. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies jurnali. 204-207-betlar. 2022/10/20.
6. Mo'minmirzo Xolmo'minov, Asilbek Qolqanatov. Mufassal mushohadalar me'moridan mufassal mushohadalar meroji. Oriental Art and Culture jurnali. Qo'qon - 2022. <https://scholar.google.com>
7. Nilufar Laziz qizi Maratova, Mo'minmirzo Zokir o'g'li Xolmo'minov. "Qobusnoma" asaridagi oila boshqaruvi va shaxsiy munosabatlar xususida. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2022. 168-171-b
8. Asal Farhod qizi Xayriddinova, Mo'minmirzo Zokir o'g'li Xolmo'minov. Ma'naviyat va kitobxonlik inson qalbini egallash vositasi. "Oriental Art and Culture" jurnali. Qo'qon 2022. <https://scholar.google.com>

